

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15829535>

Пилипенко А.А.

д.е.н., професор
Харківський національний економічний
університет імені Семена Кузнеця
<https://orcid.org/0000-0002-6520-3146>

Небаба Н.О.

д.е.н., професор
Дніпровський національний університет
імені Олеся Гончара
<https://orcid.org/0000-0003-1264-106X>

Білозубенко В.С.

д.е.н., професор
Університет митної справи та фінансів
<https://orcid.org/0000-0003-1269-7207>

Зінченко Г.К.

доктор філософії
Університет митної справи та фінансів
<https://orcid.org/0009-0005-1895-5977>

Стрілець С.Ю.

аспірант
Університет митної справи та фінансів
<https://orcid.org/0009-0002-4265-2237>

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

**JEL Classification: D20, F63, M11, M14, O10
SECTION "ECONOMICS": Економіка**

Анотація. Метою дослідження постав розвиток теоретико-методичних засад організації інформаційного та обліково-аналітичного забезпечення логістичного управління конкурентоспроможністю бізнес-процесів корпоративного підприємства. Методологічну основу становив системний підхід до консолідації обліково-аналітичної інформації в розрізі логістичних поточкових і бізнес-процесів. Для обґрунтування гіпотези про необхідність консолідації обліково-аналітичної інформації в розрізі логістичних процесів застосовано системний аналіз, методи класифікації та порівняльного аналізу, а також елементи теорії ресурсів стратегічного менеджменту. Також доведена потреба організації логістичного управління конкурентоспроможністю бізнес-процесів на основі принципів концепції орієнтованого на дані менеджменту. Обґрунтовано принципову відмінність між обліково-аналітичним забезпеченням управління логістикою та логістичного управління. Розроблено порівняльний аналіз методів обліку витрат за критеріями їх здатності забезпечувати інформаційні запити у сфері логістичного управління конкурентоспроможністю бізнес-процесів. Систематизовано сфери логістичного підсилення конкурентних переваг

підприємства в залежності від зробленого стратегічного вибору. Представлено номенклатури обліково-аналітичного забезпечення логістичного управління конкурентоспроможністю бізнес-процесів із зазначенням відповідності між ключовими індикаторами логістичного управління, вимірами конкуренції, характеристиками бізнес-процесів та джерелами консолідованої інформації. Наукова новизна розробок полягає в обґрунтуванні методичних засад модульного обліково-аналітичного забезпечення, яке перетворює звичайний контроль витрат на активний елемент формування конкурентних переваг. Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості їх застосування для проектування обліково-аналітичного забезпечення корпоративних підприємств, що прагнуть посилити конкурентні позиції через оптимізацію логістичних процесів.

Ключові слова: логістичне управління, конкурентоспроможність, бізнес-процеси, ланцюги постачань, обліково-аналітичне забезпечення.

Annotation. This study aims to develop theoretical and methodological foundations for organizing informational and accounting-analytical support for logistics management to enhance the competitiveness of corporate business processes. The methodological basis of the research comprises a systematic approach to consolidating accounting and analytical information across logistics flows and business processes. System analysis, classification, comparative analysis methods, and elements of the resource-based view of strategic management were employed to substantiate the hypothesis regarding consolidating accounting and analytical information, specifically within logistics processes. Furthermore, the research demonstrates the importance of organizing logistics management to ensure business process competitiveness based on the principles of data-driven management. A fundamental distinction between accounting-analytical support for logistics management and logistics management itself has been substantiated. A comparative analysis of cost accounting methods has been developed and evaluated based on their ability to fulfill informational requirements for logistics management of competitive business processes. Areas of logistics enhancement for competitive advantage have been systematized according to the strategic choices made by enterprises. The study introduces a structured framework of accounting and analytical support for logistics management of business process competitiveness, indicating the alignment between key logistics management indicators, competitive dimensions, business process characteristics, and consolidated information sources. The scientific novelty of this research lies in the methodological rationale for modular accounting-analytical support, transforming conventional cost control into an active component in developing competitive advantages. The practical value of the findings resides in their potential application for designing accounting-analytical support systems for corporate enterprises aiming to strengthen competitive positions through the optimization of logistical processes.

Keywords: logistics management, competitiveness, business processes, supply chains, accounting and analytical support.

Вступ

Об'єктивною особливістю умов господарювання сучасних підприємств є постійне посилення рівня конкуренції на фоні появи більш вимогливого споживача та прояву ефектів глобалізації. Отримання переваг у конкурентній боротьбі можливо виключно за рахунок швидкості формування та реалізації узгодженого набору організаційних можливостей підприємства. Формування такого набору з дихотомічною природою логістики, яка виступає однією з ключових організаційних можливостей та одночасно розглядається як передумова отримання переваг у конкурентній боротьбі за рахунок швидкості або підтримки конкурентної диференціації на різних сегментах глобального ринку через оптимізацію бізнес-процесів створення та просування цінності. Оскільки складність

глобальних ланцюгів постачань значно підсилює проблему побудови системи логістичного управління конкурентоспроможністю, то саме логістика забезпечує надання бізнес-процесам підприємства здатності створення цілісної системи конкурентних переваг. Функціонування та розвиток такої системи бачиться неможливим без наявності належного облікового-аналітичного забезпечення, організація якого є вагомим складовим елементом описаної проблеми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням організації роботи системи логістичного управління конкурентоспроможністю бізнес-процесів підприємства присвячено ціла низка досліджень, які як правило концентруються на окремих аспектах зазначеної проблеми. Так, визначення змісту концепту «логістичного управління», а також його відмінностей від процесів управління логістикою та управління логічною діяльністю підприємства, докладно розкрито в роботах Є. Крикавського [5], Н. Міценко [6] та В. Алькеми [1]. З точки зору швидкості доставки конкурентних переваг орієнтуватися необхідно саме на логістичне управління, як стратегічну систему забезпечення узгодженої з цілями розвитку координації, планування, контролю та регулювання всіх потокових процесів підприємства, а не лише на управління логістикою як однією з важливих функціональних областей. При цьому саме інтегративні властивості логістики вимагають розширювати контури управління на ланцюги постачань, що прямо корелює з розробками М. Крістофера [11] та А. Негоди [7]. Об'єктом управління у даному випадку виступає діяльність підприємства, яка забезпечує прояв заданого рівня конкурентоспроможності, а не рівень конкурентоспроможності сам по собі. Саме в такому спектрі забезпечується поєднання здобутків теорії конкуренції (розглянута зокрема в класичних роботах М. Портера [15] та К. Прахалада [16]) та дисципліни менеджменту бізнес-процесів підприємства (в контексті підтримки конкурентоспроможності показовими є роботи Д. Брук [10] та А. Сінха [17]). При цьому серед існуючого пласту розробок щодо поєднання логістики з забезпеченням конкурентоспроможності (прикладом розробок тут є дослідження О. Жигуліна [3] та Р. Платтфатт [14]) найбільш відповідним до вимог сьогодення є поєднання концепції динамічних здібностей Д. Тіса [18] з CoreStream-методологією [12], яка пов'язує кожен бізнес-процес з визначеним об'єктом управління. Отже, оскільки конкурентоспроможності досягається через зміну станів об'єктів управління в наслідок перебігу бізнес-процесів, необхідно формувати таку обліково-аналітичну інформацію, яка фіксуватиме зазначену зміну станів управління, що є складним за умови виключно регламентованого обліку. У разі ж додавання потреби врахування специфіки корпоративної форми організації бізнесу реалізація даного завдання ще більше ускладнюється.

Метою статті постав розвиток теоретико-методичних засад організації інформаційного та обліково-аналітичного забезпечення логістичного управління конкурентоспроможністю бізнес-процесів корпоративного підприємства.

Результати

Реалізація мети статті перш за все передбачає прийняття переважно орієнтованого на дані, а не на досвід осіб які приймають рішення, підхід до управлінської діяльності (від англ. «data-driven management»). Теоретичне підґрунтя реалізації даного підходу закладено, наприклад, в розробках С. Андерсона [8], А. Халіфаха [13] та В. Балу [9]. Базовим елементом для забезпечення реалізації такого підходу до управління виступає концепт «обліково-аналітичного забезпечення», який в роботах Н. Кашеної [4] та К. Безвершого [2] ідентифікується як інтегрована система консолідації (збору, передання, поєднання з іншими відомостями, обробки, аналізу та інтерпретації) фінансових і нефінансових даних, які у випадку мети даного дослідження охоплюють всі складові життєдіяльності підприємства що забезпечують йому досягнення конкурентних переваг. Отже, гіпотезою дослідження виступає необхідність консолідації обліково-аналітичної інформації в розрізі логістичних процесів створення та доставки конкурентних переваг. Така гіпотеза передбачає, що впровадження систем консолідації обліково-аналітичної інформації покращить рівень оптимізації логістичного управління за критеріями, визначеними конкурентною стратегією підприємства. Тобто

обліково-аналітичне забезпечення перетворюється з простого інструменту фіксування інформації на активний елемент формування конкурентних переваг.

Окремо слід звернути увагу на означений в меті дослідження акцент на конкурентоспроможність саме бізнес-процесів, а не підприємства в цілому. Лише такий підхід через зіставлення з конкретними бізнес-процесами дозволяє знайти «вузькі місця» та ідентифікувати резерви зростання конкурентоспроможності, які при узагальненому підході можуть опинитися поза зоною уваги менеджменту підприємства. Зрозуміло, що і формоване обліково-аналітичне забезпечення за такого підходу не може обмежуватися такими узагальненими показниками як доля ринку або рентабельність продажів. Потрібне їх таке розширення, яке врахує особливості внеску окремих бізнес-процесів, обов'язково розподілених за функціональними областями логістики, на рівень конкурентоспроможності. При цьому ключовою проблемою є не введення окремих специфічних показників, а відбір таких з них, які дозволять зв'язати реалізацію поточкових процесів з досягнення заданого рівня конкурентоспроможності. Більш того, за описаного підходу досягається модульність в управлінні конкурентоспроможністю через можливість коригування архітектури бізнес-процесів, коли зміни конкурентного ландшафту призводять до перегляду та оптимізації окремих бізнес-процесів (це не відміняє необхідності безперервної підтримки актуальності та зрілості корпоративної архітектури в цілому).

Наявна дихотомія понять логістичне управління та управління логістикою акцентує увагу і на розбіжностях у розумінні та змістовному наповненні обліково-аналітичного забезпечення (ОАЗ) кожного з цих видів управління. В вузькому розумінні управління логістикою ОАЗ включатиме в себе сукупність методів, інструментів, підходів, інформаційних систем тощо, об'єднаних в розрізі обліково-аналітичних номенклатур та орієнтованих на моніторинг ефективності та результативності логістичних операцій. Для рівня максимальної агрегації у складу ОАЗ можна виділити компоненти обліку логістичних витрат, показники вимірювання ефективності логістичних операцій, методологію бюджетування, інструменти аналізу відхилень, технологію оцінювання та аналітичної інтерпретації логістичних ризиків тощо. Перехід від логістичних операцій до рівня конкурентоспроможності бізнес-процесів відбувається через розширення ОАЗ врахуванням цілої низки специфічних характеристик, які виходять далеко за процеси обліку та аналізу логістичних витрат. ОАЗ у такому випадку має додатково враховувати, наприклад, клієнтський досвід який не фіксується в системах регламентованого обліку (хоча клієнтський досвід і є похідною від якості логістичного обслуговування, яку непрямо можна визначити зіставленням логістичних витрат та приросту результативності діяльності). В рамках регламентованого обліку складно отримати адекватне економічній реальності визначення таких вимірів цінності як надійність доставки, гнучкість виконання замовлень або якість комунікаційної політики. Саме через це в рамках ОАЗ виділяється складова нефінансової звітності. Через подібне розширення оціночних індикаторів логістика перетворюється у засіб реалізації стратегії диференціації, підпорядкованій різним сценаріям реалізації досвіду клієнта. Тут слід звернути увагу на наявність множинних сфер підтримки рівня конкурентоспроможності раціоналізацією організації логістичного управління, головні з яких відображені у табл. 1. Як видно з табл. 1, саме логістичні здібності є засобом генерування нових або підсилення наявних конкурентних переваг. Через це структурування ОАЗ має відбуватися відповідно до бізнес-процесів, які реалізуються інтегрованою системою логістичного управління ланцюгами постачань. Більш того, саме ОАЗ забезпечує збирання даних, які перетинають функціональні зони логістики, й тим самим сприяє виробленню заходів з підсилення синергії бізнес-процесів.

Організація логістичного управління тісно корелює з ресурсною теорією стратегічного менеджменту, коли конкурентні переваги досягаються через отримання або прискорення доступу до унікальних ресурсів. В розвиток такої парадигми обліково-аналітичне забезпечення може розглядатися як окремий ресурс знань чи як спеціальна динамічна спроможність, яка забезпечує зростання ефективності використання ресурсів логістики (для управління логістикою) або синергії бізнес-процесів (для логістичного управління).

Таблиця 1

Сфери логістичного підсилення конкурентних переваг підприємства

Стратегія	Сфера логістичної підтримки конкурентних переваг
Лідерства за витратами	Оптимізація логістичних операцій та бізнес-процесів на основі принципів логістики сприяє зниженню операційних витрат. Зменшенню витрат сприяє оптимізація маршрутів транспортування, мінімізація витрат складування та обсягів утримання запасів тощо. В рамках ланцюгів постачань принципи логістики забезпечують мінімізацію транзакційних витрат
Диференціація за рівнем обслуговування	Покращення якості логістичного обслуговування призводить до покращення характеристик клієнтського досвіду та лояльності споживачів. Додавання варіативності параметрів логістики (зокрема способів комплектування замовлення, точності доставки, логістики «останнього кілометра» тощо) перетворюється в інструмент диференціації, який доповнює можливості кастомізації продукту й тим самим підвищує його конкурентну привабливість
Операційна гнучкість і швидкість реагування	Інтеграційні властивості логістики сприяють зростанню адаптаційних можливостей підприємства, зокрема через більш гнучкі графіки постачань, підвищення швидкості обробки замовлень, скорочення загального часу реалізації поточкових «end-to-end» процесів тощо. Модульний підхід до розбудови архітектури бізнес-процесів також підвищує рівень адаптивності
Стійкість і управління ризиками	Підтримка конкурентоспроможності через стійкість до негативних впливів, які не витримують інші учасники ринку, за рахунок диверсифікації перевізників і транспортних маршрутів, стратегічне розміщення запасів у різних локаціях, розвиток довіри між постачальниками та субконтракторами

Джерело: авторське доопрацювання на основі [1, 3, 5, 6, 7]

В контексті ресурсної теорії ОАЗ логістичного управління зводиться в першу чергу до організації контролінгу логістичних витрат. Дослідники у даному випадку розглядають відповідність обраного підприємством виду обліку або методу калькулювання вимогам повноти формування потрібної для підтримки конкурентоспроможності інформації. Критеріями оптимальності при формуванні ОАЗ постає прозорість відомостей щодо рівня витрат та рівень аналітичності таких відомостей.

Отже, ключовим етапом організації логістичного управління конкурентоспроможністю бізнес-процесів постає обґрунтування методу обліку логістичних витрат та витрат в розрізі бізнес-процесів. В основу реалізації зазначеного етапу можна покласти представлений у табл. 2 порівняльний аналіз методів обліку витрат, який оперує наступними складовими підтримки стратегічного вибору у сфері забезпечення конкурентоспроможності: точність розподілу витрат (1), виявлення ціннісно-утворюючих процесів (2), підтримка логістичних рішень (3), виявлення факторів витрат (4), гнучкість (5), інтеграція з іншими системами (6), складність впровадження (7). Кожна з зазначених складових оцінюється за шкалою рівнів: високий (В), середній (С) та низький (Н).

Слід зазначити, що для організації ОАЗ логістичного управління доречним є передбачення комбінування окремих методів обліку витрат, що максимально має відповідати обраній стратегії забезпечення конкурентоспроможності. Так, наприклад, для забезпечення комплексності аналізу логістичних процесів доречним бачиться поєднання обліку за видами діяльності (Activity-Based Costing, ABC) з обліком споживання ресурсів (Resource Consumption Accounting, RCA), що дозволить не лише максимально точно розподілити витрати за бізнес-процесами, а ще й виявити неефективні

ланцюга постачань. Якщо отримання конкурентних переваг базується на постійному вдосконаленні логістичної системи та перегляді архітектури бізнес-процесів, то доречною постає комбінування кайдзен-костингу (Kaizen Costing) та методу обліку проходу за теорією обмежень (Throughput Accounting). Подібне комбінування методів обліку витрат потрібно в першу чергу для визначення показників ефективності (KPI) бізнес-процесів, які будуть формувати базис їх конкурентоспроможності.

Таблиця 2

Порівняльний аналіз методів обліку витрат з точки зору забезпечення запитів логістичного управління конкурентоспроможністю бізнес-процесів

Метод обліку	Підтримка конкуренції							Переваги для логістичного управління	Обмеження в застосуванні
	1	2	3	4	5	6	7		
Облік за видами діяльності	В	В	В	В	С	В	В	Більш точне визначення вартості бізнес-процесів і логістичних операцій	Значні ресурси для впровадження, складна система збору даних
Таргет костинг	С	В	В	С	В	С	С	Орієнтація на ринкові ціни, зворотний розрахунок допустимих витрат	Можливі надмірні витрати, потребує співпраці між підрозділами
Кайдзен костинг	С	В	В	В	В	С	С	Постійне вдосконалення логістичних процесів, залучення працівників до оптимізації	Вимога стабільної корпоративної культури, поступовий прояв результатів
Дірект-костинг	С	Н	С	С	В	С	Н	Простота. Фокус на маржинальному прибутку	Обмежена аналітика у т. ч. і непрямих витрат
Стандрат костинг	С	Н	С	С	Н	В	С	Інтегрованість з бюджетуванням. Виявлення відхилень від нормативів	Статичність, складність стандартизації в умовах мінливого середовища
Облік проходу (throughput)	С	В	В	В	В	С	С	Фокус на вузьких місцях у логістичному ланцюзі; глобальна оптимізація	Недостатня увага до фіксованих витрат; складність розуміння
Life-cycle Costing	В	В	С	В	С	С	В	Стратегічне планування витрат протягом життєвого циклу продукту	Складність прогнозу майбутніх витрат; комплексність аналізу
Resource Consumption Accounting	В	В	В	В	С	В	В	Поглиблений аналіз ресурсів; розділ витрат на фіксовані та пропорційні	Висока складність; потребує потужних інформаційних систем
Процесно-орієнтований облік	С	С	С	С	Н	С	С	Орієнтація на ефективність процесів але в рамках однорідних операцій	Непридатний для різнорідних операцій через узагальнений підхід
Абсорпшн костинг	С	Н	Н	Н	Н	В	Н	Повне відображення всіх витрат; відповідність фінансовій звітності	Не виділяє змінні і постійні витрати; мала оперативна корисність

Джерело: авторська систематизація

Зрозумілою вимогою, яку потрібно враховувати про формуванні ОАЗ, є обов'язкова пов'язаність КРІ з конкретними конкурентними перевагами, процес досягнення яких реалізується логістичним управлінням бізнес-процесами. Так, стратегія лідерства за витратами буде орієнтуватися на КРІ рівня логістичних витрат та загальної вартості володіння логістичною системою (з їх деталізацією на підлеглих рівнях управління до, наприклад, вартості транспортування одиниці товару чи утримання складських приміщень). Стратегія диференціації в свою чергу актуалізуватиме показники своєчасності доставки та рівня задоволеності клієнтів. Відповідно важливим етапом організації ОАЗ постає не лише відбір, а ще й забезпечення збалансованості відібраних КРІ під час переходу до їх застосування в рамках прогностичної (відповідає на питання «що станеться») та прескриптивної (відповідає на питання «що слід зробити») аналітики. Досягти заданий рівень конкурентоспроможності бізнес-процесів можна лише через розширення ОАЗ на етапі його

організації інструментами просунутої аналітики за для організації проактивного логістичного управління. Така здатність до передбачення значно підвищує гнучкість бізнес-процесів, але виключно у разі відповідності сформованого переліку KPI до їх архітектури та покладених в забезпечення конкурентоспроможності принципів. Подібне узгодження доречно орієнтувати на представлене у табл. 3 зіставлення KPI з напрямками підтримки конкурентоспроможності бізнес-процесів підприємства.

Таблиця 3

Приклади розширення номенклатур обліково-аналітичного забезпечення логістичного управління конкурентоспроможністю бізнес-процесів

Індикатор логістичного управління	Вимір конкуренції	Вимір бізнес-процесів	Джерела консолідованої інформації
Питома вага загальних витрат логістики	Лідерство за витратами	Ефективність активів	Фінансова звітність, дані ERP та ABC-системи
Транспортні витрати на одиницю / км	Лідерство за витратами	Швидкість реагування	Дані TMS, рахунки перевізників, дані ERP системи підприємства
Витрати складування на одиницю / м ²	Лідерство за витратами	Ефективність активів	Дані WMS, фінансового та управлінського обліку
Час циклу виконання замовлення	Швидкість реагування	Якість та диференціація	Дані ERP, SCM, WMS, TMS систем підприємства
Відсоток своєчасної доставки	Диференціація продукції	Ефективність дистрибуції	Дані TMS та ERP, відгуки клієнтів та логістичних провайдерів
Точність комплектації замовлень	Лідерство за якістю	Ефективність дистрибуції	Дані WMS, скарги клієнтів, обсяги претензій від замовників
Рівень виконання замовлень (Fill Rate %)	Стабільність пропозиції	Швидкість реагування	Дані ERP та WMS систем щодо кількості рядків замовлень
Частота відсутності товару на складі	Швидкість переваг	Кастомізація продукції	Дані ERP та WMS систем щодо випадків відсутності товару
Гнучкість реагування на зміну попиту	Адаптивність стратегії	Якість та диференціація	Дані планування попиту, виробничі звіти і калькуляції

Джерело: авторське узагальнення на основі [4, 6, 8, 13]

Додавання описаних у табл. 3 номенклатур ОАЗ неможливе без наявності відповідних інформаційних систем, залучення яких є важливим етапом організації логістичного управління. Саме відомості з таких систем постають описаним у табл. 3 джерелом консолідованої інформації. Ефективність організації ОАЗ у даному випадку прямо залежить від можливості реалізувати інтеграцію інформаційних систем планування ресурсів підприємства (Enterprise Resource Planning, ERP), управління ланцюгами постачання (Supply Chain Management, SCM) та систем бізнес-аналітики (Business Intelligence, BI) з цілою низкою аналітичних інструментів, таких як панелі індикаторів (dashboards), багатовимірний аналіз даних у різних розрізах (OLAP), прогностичне моделювання, аналізу «що-якщо» (What-if Analysis) та багатьох інших. При цьому слід враховувати, що впровадження таких систем автоматично не забезпечує зростання конкурентоспроможності бізнес-процесів підприємства. Переваги у конкурентній боротьбі досягаються за рахунок синергії між технологіями, оптимізованими логістичними процесами, аналітичними навичками користувачів та організаційною готовністю використовувати дані для логістичного управління конкурентоспроможністю бізнес-процесів.

З організаційної точки зору реалізація ОАЗ логістичного управління конкурентоспроможністю бізнес-процесів корпоративного підприємства може базуватися на централізованій (створення окремого підрозділу або групи логістичних аналітиків) або децентралізованій (аналітичні функції вбудовані безпосередньо в операційні логістичні підрозділи) моделі. Слушним також бачиться застосування процесно-орієнтованих структур (організація аналітичної підтримки навколо ключових наскрізних логістичних процесів) та використання міжфункціональних команд (формування тимчасових або постійних команд для вирішення конкретних аналітичних завдань або впровадження змін). Більш того, впровадження ОАЗ вимагає ретельного планування, яке також передбачає вибір однієї з можливих стратегій: «поетапного переходу» (часткове впровадження ОАЗ в розрізі функціональних модулів або організаційних підрозділів), «великого вибуху» (одночасне впровадження всіх компонентів ОАЗ та швидкий перехід до логістичного управління), «управління змінами» (реалізація комплексу заходів щодо підготовки організації та персоналу до змін) та «пілотного проектування» (запуск системи в обмеженому масштабі).

Висновки

Обліково-аналітичне забезпечення відіграє критично важливу роль ефективності реалізації логістичного управління конкурентоспроможністю бізнес-процесів підприємства. Воно значно виходить за межі обліку логістичних витрат та перетворюється в інструмент консолідації інформації щодо бізнес-процесів та щодо формування прогнозів на базі такої інформації за для зміни або коригування стратегічного вибору параметрів конкурентного позиціонування підприємства. Успіх у конкурентній боротьбі може бути досягнуто виключно від синергетичної взаємодії методології обліку та аналізу, сучасних інформаційних технологій та вимог до інформації з боку власників бізнес-процесів. Тобто повне розкриття потенціалу задекларованого ОАЗ відбувається лише у разі прийняття інтегрованого підходу, коли консолідація даних базується на параметрах бізнес-стратегії та передбачає рух в сторону прогностичної та прескриптивної аналітики бізнес-процесів. Організація ОАЗ не завершується з початком роботи системи консолідації інформації. Останні етапи організації потребують забезпечення безперервного удосконалення як логістичного управління бізнес-процесами та їх конкурентоспроможністю, так і параметрів обліково-аналітичного забезпечення такого управління. Досягтися удосконалення таких параметрів буде за рахунок долучення до нього новітніх технологій, таких як штучний інтелект, інтернет речей, блокчейн тощо. Також постійної актуалізації потребує вивчення специфіки організації та ефективності ОЗА у різних галузевих контекстах в умовах цифрової трансформації, що й становитиме перспективи подальших розробок.

Список використаних джерел:

1. Алькема В.Г. Парадигма управління логістичною діяльністю сучасних організацій. *Вчені записки Університету «КРОК»*. 2022. № 2(66). С. 73–86.
2. Безверхий К.В., Бочуля Т.В. Інформаційний комплекс облікової системи та звітність в Україні. К.: Центр учбової літератури, 2014. 184 с.
3. Жигулін О.А., Махмудов І.І., Попа Л.М. Логістика в управлінні конкурентоспроможністю бізнесу при виході економіки із стану глобальної кризи : монографія. Ніжин, 2021. 544 с.
4. Кашена Н.Б. Обліково-аналітичне забезпечення управління економічною активністю підприємств торгівлі: теорія, методологія, практика. Харків: Видавництво Іванченка І.С., 2021. 389 с.
5. Крикавський Є.В. Логістичне управління. Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2005. 684 с.
6. Міценко Н.Г., Міщук І.П. Сутність та проблеми функціонування системи міжнародної логістики в екстремальних умовах. *Вісник ЛТЕУ. Економічні науки*. 2022. № 68. С. 20–27.
7. Негода А., Русак Д. Міжнародна логістика та глобальні ланцюги постачань. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2023. 269 с.

8. Anderson C. Creating a Data-Driven Organization. Practical Advice from the Trenches. USA: O'REILLY, 2015. 300 с.
9. Ballou B., Heitger D.L., Stoel D. Data-driven decision-making and its impact on accounting undergraduate curriculum. *Journal of Accounting Education*. 2018. № 44. P. 14–24.
10. Brocke J., Mendling J. Business Process Management Cases: Digital Innovation and Business Transformation in Practice. Switzerland: Springer, 2017. 605 p.
11. Christopher M. Logistics & Supply Chain Management. London: Pearson, 2023. 357 p.
12. Kady T. CoreStream Process Framework. Universal Cross Industry Process Classification Framework. USA: Google Books, 2024. 119 p.
13. Khalleefah A.M. Accounting engineering as the base for enterprise data-driven decision-making system implementation. *Science of Europe*. 2020. Vol. 3. № 48. P. 25–31.
14. Plattfaut R. Process-Oriented Dynamic Capabilities: Framework Development, Empirical Applications and Methodological Support. New York: Springer International Publishing, 2014. 65 p.
15. Porter M.E., Kramer M.R. The Competitive Advantage of Corporate Philanthropy. *Harvard Business Review*. 2002. № 12. 15 p.
16. Prahalad C.K., Ramaswamy V. The Future of Competition: Co-creating Unique Value with Customers. Brighton: Harvard Business Press, 2004. 257 p.
17. Sinha A., Bernardes E., Calderon R., Wuest T. Digital Supply Networks: Transform Your Supply Chain and Gain Competitive Advantage with Disruptive Technology and Reimagined Processes. New York: McGraw-Hill Education, 2020. 289 p.
18. Teece D.J. Dynamic capabilities and strategic management. New York: Oxford University Press, 2009. 299 p.